

CANSO NOVA.

Prendas apreciables de la Tuyas Ripoll sirventa
 del mol content D. Xirinola Panallons, titulat lo
 gran *buxacas*.

De Don Xirinola
 Corba y Penclions
 cantarem las tristas
 lamentacions.
 Mentres li vivia
 la Tuyas Ripoll,
 com lo peix al agua
 estava l'taboll ;

que era una criada
 tant bona per ell,
 que en tot Catalunya
 no n' hi ha un parell,
 com ara es casada
 diu tot contristat :
*Criada com ella ,
 non trubaré cap.*

Vosaltres comares ,
 diu per tot arreu ;
 busqueume n' una altre ,
 doneu forsa veus .
 Com siga obedienta
 com la Tuyas fou ,
 tindrà de soldada
 divuit sous y nou :
 del gasto de casa
 dono 'ls set y sis ;
 pero vull que me tornian
 fins un marvadis :
 per jó y la Tuyetas
 sempre 'ns ha sobrat .

Criada &c.

Cuant jo la vatx pendrer ,
 la vaix concertar
 que á las mevas ordres
 hauria de estar ,
 Que en tot lo de casa
 faria no mes
 que las incumbencias
 que jo li manés :
 ella m' obeia ,
 fos tort ó acertat .

Criada &c.

A la nit primera ,
 sent tot concluit ,
 li vatx dir , minyona ,
 ya pôts aná al llit :
 aquestas paraulas
 tot just va escoltar ,
 se fica al seu quarto ,
 y al llit se n' va anar :
 no tancá cap porta ,
 ni l' llum ha apagat .

Criada &c.

L' endema jo m' llevo
 de bon dematí ;
 y per mas tareyas

tinguí de sortí :
 cuant vatx torná á casa
 á esmorsá á las nou ,
 la vatx troba encara
 roncant com un bou :
 de aquella partida
 vatx quedar parat .

Criada &c.

¿Qué es aixó? Vatx dirli :
 ¿Qué fas aquí al llit ?
 = Com no m' diu que m' llevia
 encara m' hi estich :
 si m' agúes dat l' ordre ,
 ja fora al carrer ,
 putx que lo que m' mania
 li he promes de fer :
 jo no vull eixirme
 de fé l' contractat .

Criada &c.

Yo li vatx di un dia :
 si may gana tens ,
 á dalt hi ha tocino ,
 fes croixer las dents :
 Al cap de alguns dias
 me n' hi vatx pujar ,
 y un tros de una tersa
 sols hi vatx trobar :
 ¿Ahont es lo porch , Tuyas ?
 — ja me l' hi acabat . —

Criada &c.

Un dia l' cigarro
 vatx dir que encengués ;
 y l' tira á las brasas ,
 sense mes ni mes :
 Com en aquell rato
 me van demanar ,
 ya mes del cigarro
 no m' vatx recordar :
 despres jo l' volia ,
 y era tot cremat .

Criada &c.

Li vatx dir : té un duro ,
ves lo á canbiar :
y un altre en pesa
luego m' va tornar:
portam s'inch pesetas ,
llavors li vatx di :
ja aqui las tindria
si ho gués dit així :
m' ha dit que l' cambií,
ja l' hi canbiat.

Criada &c.

Una volta una unsa
també li vatx da ,
putx moneda suelta
no tenia allá ;
duu carn y verdura ,
veyas lo que val ;
y de tota l' unsa
no m' va torná un ral ,
digué tot contenta ;
ja tot ho hi gastat.

Criada &c.

Dotse carniceras
va dur de moltó ,
de ovella altres tantas ,
de bou ¿ que m' se jo ?
de cols quatre carros
plens ne van veni ,
d' enciam sis burros ,
tots sis de tragi :
vianda hi havia
per doscents soldats.

Criada &c.

Tenint en ma casa
uua gran funció
li dich , duu melindros,
pastas y vi bó :
va portar garrofas ;
y l' pitjó de tot

que va dur pastetas
d'un sabaterot :
dos cuartos sobraren ,
y ab vi 'ls ha empleat.

Criada etc.

L' any passat per festas
tenint dos capons ,
li vatx donar l' ordre
que 'ls poses al forn.
Ella sens matarlos
los hi va posar ,
mes de foch y llenya
no sen va cuydar.

Al sentarme á taula
vius los hi trobat.

Criada etc.

Donantli un porró ,
dich : ves al Sellé ,
treu vi de la bota ,
pújamal ben ple :
ella obrint la aixeta,
lo porró va ompli ;
mes la bota oberta
me va deixá allí :

Cuant vatx adonarme
ja l' vi era vuidat.

Criada etc.

Las cosas que feya
no ho creará ningú :
lo mati al llevarse
estaba en dejú ;
pero obria la boca
tant prest com los ulls ;
y ab aixó la panxa
li semblaba un trull :
fins que l' sol eixia
no havia esmorsat.

Criada etc.

La escombra de casa
may me va espatllar ,

putx pols y trenyinas
 may las va tocar :
 tots fareits de aranyas
 eran los recons ;
 y estaban las bigas
 ab mil salomons :
 no crech may mes veurem
 tant ben adornat :
Criada etc.

En cuant á la cuyna
 allá era l' seu fort :
 putx fins los dibendres
 menjabam de porch ;
 los plats may rentaba ,
 perdonia qui m' ou :
 que sols ab lleparlos
 ne tenia prou :
 aquesta si que era
 bona netedad :
Criada etc.

Se va menjá un dia
 divuit ulls de Col ,
 y quatre tupins
 plens de caragols :
 setse pastanagas ,
 tres fetges de bou ;
 y deya que encara
 no n' tenia prou .
 Tres pans de sis lliucas
 tambe s'ha acabat .
Criada etc.

Pero li agradaban
 molt be 'ls guisadets ;

mes no las monjetas ,
 tampoch fasolets :
 lo que ella volia
 eran plats de arros ,
 que es una vianda
 que fa l' ventre gros .
 Tripas ab ayoli ,
 y la sopa ab rap .
Criada etc.

Vosaltres comares
 que tot ho sabeu ,
 busqueumen una altre ,
 que gran plé m' fareu ;
 ja sabeu com era
 la Tuyas Ripoll :
 densá que es casada ,
 jo semblo un taboll ;
 pero m' direu totas ,
 y es gran veritat ,
Criada etc.

Ab esta per ara
 nos despedirém ;
 desitjant que gustian
 de aquest pensament ,
 com es tan gran plaga
 qui ns' fa aquets escrits ,
 nos ne te promesos
 de mes esquisits :
 perdoneu criadas ,
 si hos hem enfadat ;
Pero com la Tuyas
No n' trobarem cap .

FIN.

AB LLICENCIA :

Barcelona : En la Imprenta de Ignasi Estivill. — 1854.

CON-NECCIÓ
 Manuel Masó